

பன்னாட்டுத் தரநிலை ஆய்விதழ்கள் பின்பற்றும் மதிப்பீட்டு முறைமைகள்

10.5281/zenodo.14173301

இனம் பல்துறைப் பன்னாட்டுத் தமிழாய்விதழ், தொடர்ந்து பன்னாட்டுத் தரத்திலான ஆய்வுமுறைமைகளில் கவனம் செலுத்தி வருவதை அறிவீர்கள். அதன் தொடர்ச்சியாக இந்தப் பதிப்பில் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை மதிப்பிடும் முறைமைகள் குறித்து அறியப்படுத்த விரும்புகின்றோம். இனம் ஆய்விதழின் மதிப்பீட்டறிஞர்கள், மதிப்பிட விரும்பும் அறிஞர்கள் பின்வரும் அளவுகோல்களைக் கொண்டு மதிப்பிடுவார்கள் என்பதையும் தங்கள் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகின்றோம். அவை,

***தலைப்பு (Title), ஆய்வுச்சுருக்கம் (Abstract) and அறிமுகம் (Introduction) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)
- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

***ஆய்வுமுறை (Methodology) / கருவிகள், முறைமைகள் (Materials and Methods) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)
- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

***ஆய்வுநோக்கம் (Objective) / கருதுகோள் (Hypothesis) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)

- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

*** வரைபடங்கள், அட்டவணைகள் (Figures and Tables) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)
- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

***ஆய்வு முடிவுகள் (Results) / தரவுப் பகுப்பாய்வு (Data Analysis) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)
- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

***கருத்துரை (Interpretation) / விளக்கம் (Discussion) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)
- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

***முடிவு (Conclusions) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)
- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

***துணைநூற்பட்டியல் (References) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)
- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

***நெறிமுறை (Compliance) with ஆய்வறம் (Ethical) Standards – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)
- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

***மொழிநடை (Writing style) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)
- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

***தகவல்கள் (Supplemental Information) and தரவு (Data) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- மிகச் சிறப்பு (Outstanding)
- சிறப்பு (Sound)
- சிறிய அல்லது குறைவான திருத்தங்களுடன் மறு ஒப்படைப்புச் செய்யலாம் (Sound with minor or moderate revisions)
- சிறப்பில்லை அல்லது அடிப்படைப் பிழை உள்ளது (Unsound or fundamentally flawed)
- பொருந்தாத ஆய்வு (Not applicable)

என்பனவாகும். இந்த அடிப்படையில்தான் மதிப்பீட்டறிஞர்கள் தங்களின் மதிப்புரைகளை வழங்குவர். அதன் மாதிரி மதிப்பீட்டுக் கருத்துரைகள் பின்வருமாறு அமையும்.

***தலைப்பு (Title), ஆய்வுச்சுருக்கம் (Abstract) and அறிமுகம் (Introduction) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Clear and informative; aligns well with the study's content.
- Could be more concise/more engaging to highlight core findings.
- தெளிவும் தகவலும்; ஆய்வின் உள்ளடக்கத்துடன் நன்கு ஒத்துப்போகிறது.
- மையக் கண்டுபிடிப்புகளை முன்னிலைப்படுத்தும் வகையில் சுருக்கமாகவோ / ஈர்க்கக்கூடியதாகவோ இருக்கலாம்.

***ஆய்வுமுறை (Methodology) / கருவிகள், முறைமைகள் (Materials and Methods) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Methodology is robust and replicable.
- Needs more clarity/detail on certain procedures for full reproducibility.
- முறையியல் வலுவானதும் மீளுருவாக்கக்கூடியதுமாகவும் அமைந்துள்ளது.
- முழுமையான மீளுருவாக்கத்திற்குச் சில நடைமுறைகளில் அதிக தெளிவு/விவரம் தேவை.

***ஆய்வுநோக்கம் (Objective) / கருதுகோள் (Hypothesis) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Objectives and hypotheses are clearly defined and relevant.
- Some refinement needed for clarity and focus.
- நோக்கங்களும் கருதுகோள்களும் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட அளவில் பொருத்தமானவையா என அறிந்து கருத்துரைக்கப்படும்.
- தெளிவு, கவனம் செலுத்துவதற்குச் சில சீரமைப்புத் தேவைகளைக் கண்டறிந்து எடுத்துரைக்கப்படும்.

*** வரைபடங்கள், அட்டவணைகள் (Figures and Tables) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Well-organized and visually effective; supports data.
- Improvements needed in labeling/clarity for better comprehension.
- நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதனை உறுதி செய்தல். அது காட்சிப்படுத்தல் மூலமாக இந்த ஆய்வு பயனுள்ளதா, படமும் அட்டவணையும் தரவினை ஆதரிக்கின்றதா எனவும் கண்டறிந்து கூறப்படும்.
- சிறந்த புரிதலுக்கான துல்லியம்/தெளிவு மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் எனல்.

***ஆய்வு முடிவுகள் (Results) / தரவுப் பகுப்பாய்வு (Data Analysis) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Results are comprehensive and statistically sound.
- Analysis could benefit from further explanation/additional statistical tests.
- முடிவுகள் விரிவானவையா, புள்ளியியல் அடிப்படையில் சரியானவையா எனவும் கண்டறிந்து விளக்கப்படும்.
- மேலும் விளக்கம்/கூடுதல் புள்ளியியல் சோதனைகள் மூலம் பகுப்பாய்வுப் பயனடையலாம்.

***கருத்துரை (Interpretation) / விளக்கம் (Discussion) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Insightful and aligns with objectives; highlights key findings.
- Requires a deeper analysis to fully explore implications.
- ஆய்வுரை நுண்ணறிவுமிக்க கருத்துக்கள் நோக்கங்களுடன் ஒத்துப்போகின்றதா; முதன்மையான கண்டுபிடிப்புகளை முன்னிலைப்படுத்துகின்றதா எனவும் கண்டறிவதாக அமையும்.
- விளைவுகளை முழுமையாக ஆராய்வதற்கு ஆழமான பகுப்பாய்வு தேவை. அவற்றை ஆய்வுக்கட்டுரை பின்பற்றியுள்ளதா எனவும் நோக்கப்படும்.

***முடிவு (Conclusions) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Conclusions are well-supported by the data.
- Needs refinement to clearly connect to study objectives.
- முடிவுகள் தரவுகளால் நன்கு ஆதரிக்கப்படுகின்றனவா எனப் பார்க்கப்படும்.
- ஆய்வுநோக்கங்களுடன் தெளிவாக இணைந்த சீரமைப்பு உள்ளதா இல்லையா என்பதும் நோக்கப்படும்.

***துணைநூறட்டியல் (References) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Thorough and relevant; supports the study context.
- Some references are outdated/missing; verify for accuracy and completeness.
- விரிவான, பொருத்தமான ஆய்வுச்சூழலுடன் பொருந்தும் துணைநூற்ற குறிப்புகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளனவா எனப் பார்க்கப்படும்.
- சில குறிப்புகள் காலாவதியானவையா / விடுபட்டுள்ளனவா, துல்லியமான குறிப்புகளா என முழுமையாகச் சரிபார்க்கப்படும்.

***நெறிமுறை (Compliance) with ஆய்வறம் (Ethical) Standards – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Fully compliant; ethical considerations well addressed.
- Requires additional details on consent or data protection protocols.
- செல்நெறியில் முழுமையாக இணங்குகிறதா; நெறிமுறைக் கருத்துக்கள் நன்கு கையாளப்படுகின்றனவா எனப் பார்க்கப்படும்.

- கூடுதல் தெளிவு அல்லது தரவுப் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் தேவையா எனப் பார்க்கப்படும்.

***மொழிநடை (Writing) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Clear and professional language; well-structured.
- Minor language/editing improvements needed for clarity.
- தெளிவான நடைதானா, தொழில்முறை மொழிநடைதான எனப் பார்க்கப்படும்.
- தெளிவுக்காகச் சிறிய மொழி/பதிப்புத் திருத்தங்கள் தேவையா எனப் பார்க்கப்படும்.

***கூடுதல் தகவல்கள் (Supplemental Information) and தரவு (Data) – மதிப்பீடு (overall evaluation)**

- Useful additional data provided, enhances study.
- Could be organized for easier reference; some data may overlap.
- பயனுள்ள கூடுதல் தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளதா, ஆய்வை வளமாக மேம்படுத்துகிறதா எனப் பார்க்கப்படும்.
- எளிதான குறிப்புக்காக ஒழுங்கமைக்கப்படலாமா, சில தரவுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிப் பிணைந்துள்ளதா எனப் பார்க்கப்படும்.

இதனை மையமிட்ட குறிப்புகளை வைத்துத்தான் இனிவரும் காலங்களில் ஆய்வுக்கட்டுரை ஏற்கப்பெற்றதாகக் கொண்டு வெளியிடப்படும் என்பதையும் தெரிவிக்க விரும்புகின்றோம். இதன் ஆய்வு முன்னோட்டம் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகள் நெகிழ்வுத் தன்மையுடன் பின்பற்றப்படும். அதன்பின்பு முறையான அல்லது புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தும் ஆய்வுகளை மட்டுமே இனம் ஆய்விதழ் வெளியிடும்.

மகிழ்வுடன்,
மு. முனிஸ்மூர்த்தி
சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி
முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்கள்